

MORTALIDAD POR COVID-19 Y OTRAS CAUSAS DURANTE LA PANDEMIA EN URUGUAY

GONZALO DE ARMAS^a, RAMÓN ÁLVAREZ-VAZ^a, VICTORIA PRIETO^b, MARIANA PAREDES^b,
RAQUEL POLLERO^b

^aFacultad de Ciencias Económicas Universidad de la República

^bFacultad de Ciencias Sociales Universidad de la República

Desde marzo de 2020 a marzo de 2022 se registraron más de 7 mil muertes por la enfermedad COVID-19 en Uruguay, de las cuales apenas el 2 % ocurrieron en 2020. Sin embargo, la movilidad urbana hizo su mayor descenso en este primer año de pandemia, cayendo hasta un 57 % en abril de 2020 respecto de los niveles registrados antes de la llegada del virus al Uruguay. Estas transformaciones incidieron en los patrones de contagio del virus SARs-COV-2, manteniendo niveles de circulación viral muy bajos para el concierto internacional durante 2020, pero también afectaron el comportamiento del resto de las causas de muerte y la salud general de la población. Esta ponencia analiza el comportamiento de la mortalidad por COVID-19 y de otras causas de muerte para el 2020, el último año para el que se dispone de información publicada por el Ministerio de Salud Pública para las muertes por causa, edad y sexo. En primer lugar, se estiman los años potenciales de vida perdidos por COVID-19 y otras causas seleccionadas para los años 2019, 2020 y 2021. En segundo lugar, se descomponen por edades y causas de muerte la brecha en los valores de la esperanza de vida de 2020 y en años anteriores (2015-2019). Esta estimación permite identificar qué causas de muerte y grupos de edades ganaron o perdieron años de esperanza de vida en este período. Los resultados muestran que, a diferencia de lo ocurrido en varios países de la región y el mundo, en Uruguay no se registraron excesos de mortalidad, sino que, por el contrario, se ganaron años de esperanza de vida respecto al período pre pandemia. Estas ganancias se concentraron en los grupos de edades avanzadas, en la mortalidad por enfermedades respiratorias, del aparato circulatorio y causas externas, y fueron mayores en los varones que en las mujeres.

Keywords: COVID-19, APVP, Esperanza de vida.

1. Introducción

En los dos años que van desde marzo de 2020 a fines de marzo de 2022 se registraron en Uruguay más de 7 mil muertes por la enfermedad COVID-19, de las cuales apenas el 2,5 % ocurrieron en 2020 como puede apreciarse en la Figura 1. Sin embargo, los episodios más importantes de cese de actividades, reducción de la movilidad urbana, y adopción de respuestas políticas destinadas a mitigar los impactos de la pandemia fueron previos a la irrupción de la primera ola de contagios y muertes (primer semestre de 2021), concentrándose en los meses transcurridos entre marzo y diciembre de 2020 [1] y [2]. En este período la movilidad urbana cayó en promedio un 26 % con un descenso mensual máximo de 57 % en abril de 2020 respecto de los niveles registrados en febrero de 2020. También fue en 2020 cuando se adoptaron la mayor parte de las medidas dirigidas principalmente al cese y posterior reapertura -en condiciones especiales- de las actividades de enseñanza

y recreación, y a la creación de programas o acciones de mitigación social y económica de los impactos de la pandemia. Estas transformaciones incidieron en los patrones de contagio del virus SARs-COV-2, pero también afectaron el comportamiento del resto de las causas de muerte y la salud general de la población ya en 2020.

Fig. 1. Número de defunciones por COVID-19. Uruguay, febrero 2020 a marzo 2022

Teniendo en cuenta este contexto, se analizará el comportamiento de la mortalidad por COVID-19 y otras causas de muerte para el 2020, que es también el último año para el que se dispone de información completa de las muertes por causa, edad y sexo, y por ende el único para el que es posible valorar los impactos de la pandemia sobre el comportamiento de la mortalidad global y de las principales causas de muerte en Uruguay.

El propósito de esta ponencia es doble. Por un lado, se analiza el impacto de la mortalidad por COVID-19 y otras causas, a través del indicador de años potenciales de vida perdidos. Por otro lado, se descomponen por edades y causas de muerte la brecha en los valores de la esperanza de vida de 2020 y en años anteriores (2015-2019), lo que permite cuantificar ganancias y pérdidas de esperanza de vida según causas y grupos de edad. Se utilizan datos de defunciones por sexo, edad y causa de muerte publicadas por el Ministerio de Salud Pública, y las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística.

En la interpretación de los resultados hemos considerado las explicaciones de la transición sanitaria, poniendo el acento en la condición dinámica del proceso, en el cual los patrones de salud y enfermedad de las poblaciones pueden transformarse como respuesta a cambios biológicos, demográficos, socioeconómicos, tecnológicos, políticos y culturales [3]. Este marco analítico deja espacio para interpretar lo indicado en [4], denominado contratransiciones, concepto que posiblemente pueda aplicarse a la situación generada por la pandemia de COVID-19, el fenómeno dinámico que incorpora en el marco de la teoría de la transición sanitaria.

La ponencia se estructura en cuatro secciones. En la primera se describe brevemente el contexto de la mortalidad previo a la aparición del COVID-19 (básicamente la estructura de la mortalidad por causas en el quinquenio 2015-2019), así como las medidas político institucionales que comienzan a implementarse ante la aparición del virus. La segunda indica las fuentes demográficas y las metodologías utilizadas para el análisis de los datos -APVP y descomposición de la esperanza de vida descrita en [5]-. La tercera introduce: a) los resultados de las estimaciones de años potenciales de vida perdidos por COVID-19 en 2020, comparando los resultados obtenidos en 2019; b) la descomposición por edades y causas de muerte de la diferencia de la esperanza de vida de 2020 y el quinquenio anterior. Y finalmente, en la última sección se discuten los resultados. En este resumen solamente se incluirán algunos resultados preliminares.

1.1. Contexto: COVID-19, el descenso de la movilidad y la respuesta político institucional a la pandemia.

El 13 de marzo de 2020 se registraron los primeros cuatro casos de infección por SARS-CoV-2, y de inmediato el

gobierno nacional adoptó una serie de medidas político institucionales dirigidas a reducir la movilidad y a contener los impactos sociales y económicos.

Fig. 2. Número de medidas adoptadas por el gobierno. Uruguay, febrero 2020 a marzo 2022

Fig. 3. Índice de movilidad urbana. Uruguay, febrero 2020 a marzo 2022

Desde la irrupción de la pandemia se tomaron 50 acciones en el área salud, 58 en el área de economía y 115 en el área social de las cuales 38 refieren a medidas de protección social específicas (seguro social, asignaciones familiares, personas en refugios de acogida, canastas alimenticias, etc.) y el resto a otras áreas como transporte, cultura, deporte, etc. (ver Figura 2). Estas medidas se tomaron mayormente en los primeros meses de la pandemia, en particular durante el primer mes donde –si bien no se decretó la cuarentena obligatoria en el país– se recomendó el aislamiento social como norma general. Así se adoptaron medidas suspensión de presencialidad en la educación, sugerencias de restricción en el transporte y aislamiento social, suspensión de espectáculos públicos y deportivos y cierre parcial de fronteras. Como consecuencia, la movilidad urbana se resintió significativamente (ver Figura 3), y para paliar el costo social y económico del cese o disminución de la actividad, también en estos primeros meses el gobierno adoptó medidas económicas vinculadas a la exoneración o postergación de pagos de cuentas públicas (agua, luz, otorgamiento de créditos) así como medidas laborales en los sectores más afectados consistentes en seguro de desempleo y teletrabajo. Durante el año 2020 la infección no se expandió de gran manera habiéndose registrado 181 muertes como se observa en la Figura 1. Además, y a diferencia de lo observado en el resto de países de la región no se produjo un exceso de mortalidad general como se indica en [6], [7] y [8] sino que, por el contrario, el número de muertes observadas en 2020 fue de 32.346 defunciones, un 7 % inferior al número de defunciones del año previo.

2. Datos y Métodos

Los indicadores utilizados para el análisis son, por una parte, los años potenciales de vida perdidos (APVP) en 2019, 2020 y 2021, indicador definido por [9] y [10], y, por otra parte, las fracciones de años de vida que componen la brecha en años entre el quinquenio 2015/2019 y 2020. Se realizaron estimaciones de la esperanza de vida por sexos utilizando para ello la información de defunciones por causas y edades publicadas por el Ministerio de Salud Pública y las estimaciones de población de la revisión 2013 del Instituto Nacional de Estadística.

$$APVP = \sum_{x=0}^{\omega-1} (L-x)d_x. \quad (1)$$

Se resolvió que el término $L-x$ tomara el valor de la esperanza de vida a la edad x , para cada uno de los valores de x en la sumatoria. Con lo cual, definimos operativamente a los APVP como:

$$APVP = \sum_{x=0}^{\omega-1} e_x d_x. \quad (2)$$

Para la estimación de la descomposición de la brecha en años de esperanza de vida se partió de la diferencia en los valores de e_0 del quinquenio 2015-2019 y 2020 para cada sexo, y se utilizó la metodología propuesta por [5]:

Sean dos esperanzas de vida al nacer e_0^1 y e_0^2 , resultantes de calcular:

$$e_0^1 = e_0(M^1). \quad (3)$$

$$e_0^2 = e_0(M^2). \quad (4)$$

Con M^1 y M^2 vectores, cuyos componentes son las tasas de mortalidad específica para cada edad, en el período previo al Covid-19 y ante la irrupción del Covid-19 respectivamente.

$$e_0^2 - e_0^1 = \sum_{x=0}^{\omega} \sigma_x^{2-1} \quad (5)$$

Definiendo:

$$\sigma_x^{2-1} = l_x^2(e_x^2 - e_x^1) - l_{x+1}^2(e_{x+1}^2 - e_{x+1}^1). \quad (6)$$

y l_x los valores de la función de sobrevivencia en la tabla de mortalidad.

3. Resultados

En 2020 se redujo el número total de defunciones respecto a 2019 y lógicamente los valores de e_0 se incrementaron respecto a años anteriores. En cambio, para el 2021, se registró un incremento en los fallecimientos anuales producto del avance de la epidemia de COVID-19 (ver Figura 4). Si se compara la variación de la cantidad de APVP, para las causas seleccionadas en este estudio, se constata una disminución generalizada para todas las causas excepto COVID-19 en 2020 respecto a 2019 (ver Figura 5) con un posterior incremento en el año 2021. Considerando cada agrupación de causas, se observa que a nivel del conjunto de la población, los tumores son la causa de muerte que mayor impacto tiene, seguido de las enfermedades cardiovasculares. En 2021, el Covid-19 se presenta como la tercera causa de muerte con mayor valor de APVP, superando a las causas externas que pasan del tercer al cuarto lugar en el orden de aquellas causas con mayor cantidad de APVP.¹

Asimismo, la descomposición de la brecha en e_0 (2020) y e_0 (2015-2019), cuyo valor es de 1 año en varones y de 0,5 en las mujeres, deja en evidencia que las ganancias en años de vida son atribuibles principalmente a las causas más sensibles al cambio en los niveles de movilidad urbana, como las causas externas o las enfermedades respiratorias. También las causas de muerte asociadas al aparato circulatorio parecen haber contribuido con este descenso general de la mortalidad en Uruguay durante el primer año de la pandemia (ver figuras 6 y 7).

Fig. 4. Fallecimientos por grandes causas para los años 2019-2021

¹Se excluye en este orden al grupo de las causas agregadas denominadas como Resto

Fig. 5. APVP por grandes causas para los años 2019-20-21

Fig. 7. Variación de la esperanza de vida en mujeres

Fig. 6. Variación de la esperanza de vida en hombres

4. Conclusiones

Los resultados preliminares de este trabajo, indican que la irrupción de la pandemia de COVID-19 en Uruguay, tuvo una prevalencia muy baja en el correr del año 2020, pero las medidas de reducción de la movilidad y el trabajo a distancia, generaron una disminución del total de fallecimientos, con un aumento en la esperanza de vida de un año en el caso de los hombres y de medio año en el caso de las mujeres. Por otra parte, esto determinó una disminución de los APVP en cada tipo de grupo de causas de muertes. No obstante esta reducción de la cantidad de fallecidos y por ende, de APVP, se ven revertidas ante la aparición de la primera gran ola de COVID-19, ocurrida en el primer semestre del 2021, en dicho año, los APVP por Covid-19 se ubican en tercer lugar, seguido en cuarto lugar por las causas externas. Sin embargo, la diferencia en APVP por Covid-19 respecto a las causas externas es mucho menor, que la diferencia entre cantidad de fallecidos, debido a que el Covid-19 ha afectado la mortalidad de la población de mayor edad.

Referencias

[1] Bengochea, J., Cabezas, G., Gandini, L., Herrera, G., Luzes, M., Montiel, C., Zapata, G. P. *COVID-19 y población migrante y refugiada. Análisis de las respuestas político-institucionales en ciudades receptoras de seis países en América Latina*. CAMINAR Documentos de Trabajo (No. 5). CAMINAR., 2022.

[2] Cabana, Á., Etcheverry, L., Herrera, D., Fariello, M. I., Bermolen, P., y Fiori, M. *Efecto de la reducción de movilidad en la segunda ola de COVID-19.*, 2021.

- [3] Bernabeu Mestre, J. B. y Robles González, E. *Demografía y problemas de salud. Unas reflexiones críticas sobre los conceptos de transición demográfica y sanitaria*. Política y Sociedad, (35), 45-54., 2000.
- [4] Frenk, J., Bobadilla, J. L., Stern, C., Frejka, T. y Lozano, R. *Elements for a theory of the health transition*. *Health Transition Review*, 1(1), 21-38, 1991.
- [5] Shkolnikov, V., Valkonen, T., Begun, A., y Andreev, E. *Measuring inter-group inequalities in length of life*. *Genus*, Vol. 57, pp. 33-62. <https://doi.org/10.2307/29788701>. 2001.
- [6] Aburto, J. M., Schöley, J., Zhang, L., Kashnitsky, I., Rahal, C., Missov, T. I. Kashyap, R, *Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life expectancy losses*. MedRxiv, 2021.03.02.21252772. <https://doi.org/10.1101/2021.03.02.21252772>, 2021.
- [7] Lima, E. E. C., Vilela, E. A., Peralta, A., Rocha, M., Queiroz, B. L., Gonzaga, M. R., Freire, F. H. M. A. *Investigating regional excess mortality during 2020 COVID-19 pandemic in selected Latin American countries*. *Genus*, 77(1). <https://doi.org/10.1186/S41118-021-00139-1>, 2021.
- [8] Aburto, J.M., Kashyap, R., Schöley, J., Angus, C., Ermisch, J., Mills, M. C., y Beam Dowd, *Estimating the burden of the COVID-19 pandemic on mortality, life expectancy and lifespan inequality in England and Wales: a population-level analysis*. *J Epidemiol Community Health*, 0, 1-6. <https://doi.org/10.1136/jech-2020-215505>, 2021.
- [9] Arriaga, E. E., *Los años de vida perdidos: su utilización para medir los niveles y cambios de la mortalidad*. Notas de población. 1996.
- [10] Dempsey, M. *Decline in tuberculosis: the death rate fails to tell the entire story*. *American review of tuberculosis*, 56(2), 157-164. 1947.
- [11] Poder Ejecutivo. *Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia por COVID-19*, 2022.